

БУХОРО ХАЛҚ СОВЕТ РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖИДА ФАЙЗУЛЛА ХЎЖАЕВНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

Ҳайитов У.Я.

Profi University доценти, Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14245204>

Abstract. *This article describes the activities of state and public figure Fayzulla Khojaev in the Bukhara People's Soviet Republic in the field of training of highly educated personnel, organization of higher education centers and education of young people to foreign countries.*

Keywords: *education, "Kamyovini" printing house, People's Commissar of Education, "Bukhara House of Education", Communist University of Central Asia, Chorjoi Teachers' Institute*

Ёш бухороликлардан иборат Бухоро Халқ Совет Республикаси ҳукумати илм-фан ва таълим соҳасини ривожлантирмасдан туриб, уни мустақил ва ривожланган давлатга айлантириб бўлмаслигини яхши тушуниб етган эдилар. Файзулла Хўжаев ҳам мазкур ғояга таяниб, 1920 йил Бухорода Халқ Совет Республикаси ташкил топган дастлабки кунларданоқ илм-фан, маданият, халқ маорифи ҳаётига, адабиёт ва илм-фан тараққиётига алоҳида эътибор билан қаради. Ф.Хўжаев бошлиқ Бухоро Халқ Совет Республикаси ҳукумати дастлабки кунлардан бошлаб мамлакат ички маданий-маърифий ҳаёти учун ҳам каттагина маблағ сарфлайди. Бухоро Халқ Совет Республикаси ҳукумати энг аввало таълим соҳасини ислоҳ қилишга киришди.

Файзулла Хўжаев жадиличлик ҳаракатининг намоёндаси сифатида умидли ёшларни чет-элларда ўқитиш тарафдори эди. Бухоро Халқ Совет Республикаси раҳбарларининг моддий ва маънавий кўмаги асосида бир қанча ёшлар Германия ва Россиянинг нуфузли билимгоҳларида ўқиш имкониятига эга бўлдилар. Файзулла Хўжаев билимли ва малакали мутахассислар ёш республикани ривожлантиришда муҳим эканлигини тушуниб етган эди. Ф.Хўжаев Бухоро Халқ Совет Республикаси ни иқтисодий-ижтимоий ва маданий ривожлантириш мақсадида биринчи навбатда Германия эришган ютуқлар ва тажрибаларни ўрганишга киришди.

Файзулла Хўжаев тавсияси билан Бухоро Халқ Совет Республикасининг хорижий мамлакатлар билан маданий алоқа қилиш бўлимининг бошлиғи Абдулвоҳид Бурҳонов Германияда таҳсил олаётган ёшларга раҳбарлик қилади. Файзулла Хўжаевнинг ўзи уларнинг яшаш ва ўқиш шароитларидан доимо хабардор бўлиб турди ва улар учун керакли шароитларни яратиб берди. Масалан, 1922 йил оғир шароитларда фаолият олиб борган Ф.Хўжаевнинг соғлиғи ёмонлашди. Шу сабабли Бухоро Халқ Совет Республикаси МИКнинг 1922 йил 22 августдаги йиғилиши қарорига мувофиқ 3 ой муддатга таътил ва 3000 олтин миқдорида маблағ ажратилди¹. 1922 йил охирида Ф.Хўжаев Берлинга даволанишга бориш учун Бухородан Москва шахрига келди. Аҳволи оғирлигига қарамай, Бухоро Халқ Совет Республикасининг маданий тараққиёти учун жон куйдирганлигини унинг куйидаги фикрларидан ҳам билиш мумкин: “Москвага етиб келишим билаи соғлиғим анча

¹ Ўзбекистон миллий архиви, Р-47-фонд, 1-Рўйхат, 198- иш, 3-варақ.

ёмонлашди, даволана бошладим. Кеча Ташқи ишлар халқ комиссарининг муовини Карахан билан учрашдим ва гаплашдим. Бухоролик болаларнинг Германияга боришига розилик олдим, Германияда ўқиши керак бўлган болаларни, шунингдек, Москвага ўқишга келувчиларининг ҳам етиб келишини кутмоқдамиз”².

1922 йил 25 сентябрдан 25 октябрга қадар Германияга даволанишга борган Файзулла Хўжаев Германиянинг турли шаҳарларида илм-ҳунар олаётган юздан ортиқ туркистонлик йигит-қизлар билан мулоқотда бўлади. Уларнинг яшаш шароити, ўқишлари билан қизиқади³.

Ф.Хўжаев 1922 йил кузида Берлиндан туриб Бухоро Халқ Совет Республикаси МИКга “Берлин мактублари” номи билан йўллаган хатлари “Бухоро ахбори” газетасининг 1922 йил 19 ноябрда чоп этилган 111-сонидан тўлиқ келтирилган. “Берлин мактублари” 4 қисмдан иборат бўлиб, улар “Умумий аҳвол”, “Байналмилал аҳвол”, “Уч масала”, “Ижтимоий инқилоб” деб номланган⁴. Германияда таълим олаётган бухороликларнинг ўқиш ва яшаш учун керак бўлган харажатлари Ф.Хўжаев бошлиқ Бухоро Халқ Совет Республикаси ҳукумати томонидан қопланган. Бухоро ҳукумати талабалар учун Германия банкига 125 минг доллар миқдорида пул ўтказди. Вали Қаюмхоннинг гувоҳлик беришича, талабалар учун 9-10 йилга етадиган доллар банкка ўтказилган. Талабалар Германияда ойига 45 дан 55 долларгача стипендиялар олгани ҳам маълум⁵.

1924 йил 9 январда Файзулла Хўжаев раҳбарлигида Бухоро Халқ Совет Республикаси Халқ Нозирлар Шўросининг йиғилиши бўлиб ўтди. Ушбу йиғилиш баённомасида Германияда ўқиётган бухоролик талабаларга қўшимча 15 сўм олтин миқдорида ва 13 та олий таълим муассасасида таълим олаётган талабаларнинг ҳар бирига 75 сўм олтин миқдорида стипендия тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинди⁶.

Германияда таҳсил кўрувчи талабалар учун Берлинда ўзбек тилида босмаҳона ташкил этилиб, бир қанча ўзбек адибларининг асарлари ва шеърӣ тўпламлари араб алифбосида ўзбек тилида чоп этилган. Масалан, Германияда таҳсил кўрувчи йигит ва қизлар учун Берлинда ўзбек тилида “Камёвийий” босмаҳонаси ташкил этилиб, 1924 йил бу ерда ёзувчи Садриддин Айнийнинг “Қиз бола ёки Холида”⁷, Фитратнинг “Ҳинд сайёҳи” номли асари ва Абулвоҳид Бурҳоновнинг шеърӣ тўпламлари араб алифбосида ўзбек тилида чоп этилган.

РСФСР ҳукумати 1922 йилдаёқ Германияга ўқиш учун юборилган бухоролик ёшларни Москвага қайтармоққа уринган. Муинжон Аминов 1938 йил 28 январдаги тергов кўрсатмасида: “1922 йилда Куйбишев менинг олдимга Германияга юборилган ёшларни қайтариш масаласини қўйди. Унинг фикрича, бу ёшлар ўқишни Москвада давом эттирмоғи керак. Мен буни Файзулла Хўжаевга айтдим. У киши норозилик билдирди”, – деган. 1922 йил В.Куйбишев мен ва Файзулла Хўжаевдан уларни қайтарилишини, Москвада ўқитишни талаб қилди. Хўжаев қатъий рад жавобини берди. Сўнг Умар

² Эшонов О. Файзулла Хўжаев (Ҳаёти ва фаолияти ҳақида очерк). – Тошкент: Ўзбекистон, 1973. – Б. 54-55.

³ Каримов Р. Файзулла Хўжаев атоқли давлат ва жамоат арбоби // Файзулла Хўжаев ҳаёти ва фаолияти ҳақида янги мулоҳазалар. – Тошкент: Фан, 1997. – Б. 12.

⁴ Ражабов Қ. Файзулла Хўжаев. – Тошкент: Abu matbuot-konsalt, 2011. – Б. 18.

⁵ Холбоев С. Бухоро амирлигининг олтин хазинаси (тарихи, тақдири, таҳлили). Масъул муҳаррир Р.Муртазаева. – Тошкент: Фан, 2008. – Б. 81.

⁶ Ўзбекистон миллий архиви, Р-48-фонд, 1- Рўйхат, 260- иш, 36- варақ.

⁷ Темиров Ф. Садриддин Айнийнинг Бухородаги жадидчилик ҳаракатида тутган ўрни ва ижтимоий фаолияти. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2020. – Б. 18.

Фахриев деган кишини хат билан Германияга жўнатди. Ва у ерда таълим олаётган бухоролик талабаларга: “Совет ерига қайтмай турунлар”, – деб топшириқ берди⁸. Ўрта Осиёда амалга оширилган миллий-худудий чегараланиш сиёсати натижасида Бухоро Халқ Совет Республикаси тугатилгач, Германияда ўқиётган талабаларнинг аҳволи оғирлашди. Улар ҳукумат ажратадиган таъминотдан тўлиқ маҳрум бўлдилар. Ватанга қайтган кўпгина талаблар кейинчалик совет режими томонидан қатағон қилинди.

Файзулла Хўжаев Германия билан бир қаторда Россияда ҳам Бухоро ёшларини илм-фан ютуқларини эгаллашларига имконият яратиш мақсадида 1920 йил 29 январда РСФСР Маориф Халқ Комиссари А.В.Луначарскийга хат йўллаб, бухоролик 11 нафар ёшларнинг Москвада ўқишларига шароит яратиб беришини сўрайди⁹. Хатда Москвага юборилиши керак бўлган ёшларнинг исм фамилиялари ва ёшлари илова қилиб кўрсатилган бўлиб, улар ичида энг ёши каттаси Салим Ҳакимов 20 ёшда бўлса, энг кичиги Раҳмонкул Пўлатов 12 ёшда эди¹⁰. 1922 йил 14 август куни Бухоро Халқ Совет Республикаси Халқ Нозирлар Шўроси раиси номига Москвадаги Шарқ халқлари Коммунистик университетида бухоролик ёшлар учун 20 та ўрин ажратилгани тўғрисида телеграмма келди¹¹. Кейинчалик уларнинг сони 30 кишига етказилди.

1922 йил ноябрда Ф.Хўжаев Москвада 100 нафар ўқувчига мўлжаллаб “Бухоро Маориф уйи”ни очиш тўғрисида музокаралар олиб борди. 1923 йил 27 мартда у Москвада Бухоро Халқ Совет Республикаси болалари учун билим юрти очилиши тўғрисидаги қарор қабул қилиниши муносабати билан СССР Халқ Комиссарлар Советининг мажлисида қатнашди. 1923 йил 28 мартда эса Файзулла Хўжаев раҳбарлигида Москвада бухоролик ёшлар учун “Бухоро Маориф уйи” ташкил этиш, унинг раҳбариятини тасдиқлаш тўғрисида қарор қабул қилинди. Йиғилишда “Бухоро Маориф уйи” фаолияти ва ўқувчиларнинг харажатлари учун Бухоро Халқ Совет Республикаси бюджетидан 5000 сўм олтин миқдорида маблағ ажратилди¹². Шу тариқа 1923 йил 27 мартда Москвада бухоролик ёшлар учун “Бухоро Маориф уйи” очилди¹³. Бу илм муассасида 200 дан ортиқ ёшлар турли мутахассислик бўйича билим ва малакаларни қўлга киритдилар.

1924 йил бошига келиб “Бухоро Маориф уйи”нинг қисқа муддатли тайёргарлик курсларини тамомлаган 25 нафар бухоролик Москва, Ленинград ва Қозон шаҳарларидаги олий ўқув юртларига ўқишни давом эттирдилар¹⁴. Ф.Хўжаев Москвадаги “Бухоро Маориф уйи”ни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаб келди. Масалан, 1924 йил 25 мартда Ф.Хўжаев раислигида Бухоро Халқ Совет Республикаси Халқ Нозирлар Шўросининг йиғилишида Москвадаги “Бухоро Маориф уйи” учун 60000 рубль миқдорида қўшимча маблағ ажратиш тўғрисида қарор қабул қилди¹⁵. Хуллас, “Бухоро Маориф уйи” Бухоро Халқ Совет Республикасидаги халқ маорифини ривожлантиришда муҳим роль ўйнаган¹⁶.

⁸ Ҳайитов Ш., Раҳмонов К. Бухоро Халқ республикаси ва Германия: ҳамкорликнинг тарихий лавҳалари. (1920-1924 йиллар). – Тошкент: Фан, 2004. – Б. 40-41.

⁹ Ўзбекистон миллий архиви, Р-48-фонд, 1- Рўйхат, 79- иш, 51-варақ .

¹⁰ Ўзбекистон миллий архиви, Р-48-фонд, 1- Рўйхат, 79- иш, 52-варақ .

¹¹ Туркестанская правда. № 26 (182). 22 августа 1922 г.

¹² Ўзбекистон миллий архиви, Р-56-фонд, 1- Рўйхат, 52- иш, 28- варақ.

¹³ Ходжаев Ф. Избранные труды. Том 1. – Ташкент: Фан, 1970. – С. 433-485.

¹⁴ Иноятов С., Алауов А. Бухарский дом просвещения в Москве. – Навои, 1996. – С.36.

¹⁵ Ўзбекистон миллий архиви, Р-48-фонд, 1- Рўйхат, 261- иш, 18-варақ.

¹⁶ Қаранг: Таджиев А., Бурнашев Х. Народное просвещение в БНСР и “Бухарский Дом Просвещения” в Москве // “Бухарская жизнь” (Москва). 1924. № 1-2. – С. 68-70.

Бухоро Халқ Совет Республикаси ҳукумати таълим соҳасида РСФСР билан бир қаторда қўшни Туркистон АССР билан ҳамкорликни йўлга қўйди. Масалан, Тошкентдаги Ўрта Осиё Коммунистик университетида ва Ўрта Осиё Давлат университетининг ишчи факультетида Бухоро ёшларидан 110 киши ўқиди¹⁷. Ёш бухороликлардан иборат Бухоро Халқ Совет Республикаси ҳукумати Германия ва Россия билан бир қаторда Бухоро ёшларининг Туркияда ўқишлари учун ҳам шароит яратиб берди. Туркияда таълим олаётган ёшлар Бухоро Халқ Совет Республикаси ҳукумати томонидан таъминлаб турилди. Масалан, Бутун Бухоро Марказий Ижроия Қўмитасининг 1921 йил 23 октябрдаги йиғилиши баённомасида Туркиядан ўқишни яқунлаган Бухоро ёшларини Бухоро Халқ Совет Республикасига қайтишлари учун уч минг сўм олтин миқдорида маблағ ажратилди¹⁸.

Ф.Хўжаевнинг 1922 йил 15 августда Бутунбухоро халқ вакилларининг III курултойида сўзлаган нутқида инженерлар, техниклар, врач ва ҳуқуқшунослар етишмаслиги сабабли Бухоро Халқ Совет Республикаси ҳукумати катта қийинчиликларни бошидан кечираётганини афсус билан таъкидлайди¹⁹. Шунингдек, у ўз нутқида Бухоро Халқ Совет Республикаси ўзи мустақил равишда ўз мутахассислари, олимлари ва ўқитувчиларни тайёрлаши лозимлигини алоҳида уқтириб ўтади. Дастлабки даврда малакали мутахассисларга бўлган талабни хорижий давлатлар билан таълим соҳасида ўзаро ҳамкорлик доирасида ҳал этишга қарор қилинди. Шу мақсадда Ф.Хўжаев бошчилигидаги ҳукумат 1922 йилда РСФСРнинг Оренбург Шарқ институтига 10, Озарбайжонга 4, Германияга 50, Туркияга 25 ва Россияга 60 нафар ўқувчиларни ўқишга юборди²⁰.

Бухоро Халқ Совет Республикасида олий таълимга асос солиниши бевосита Файзулла Хўжаев номи билан боғлиқ. 1922 йил Бухоро Халқ Совет Республикаси Халқ Нозирлар Шўроси Раиси Ф.Хўжаев Бухорода биринчи олий ўқув юрти куриш ташаббуси билан чикди ҳамда мазкур курилиш харажатлари учун ўзининг бриллиантлар ва бошқа қимматбаҳо тошлар билан безатилган олтин дастали қиличини ҳадя этди²¹. Бухоро шаҳрида муаллимлар тайёрлаш институти (ҳозирги Бухоро давлат университетининг ўтмишдоши) илк марта очилди. 1922 йил иккинчи олий таълим муассаси – Чоржўй ўқитувчилар институти ташкил этилиб унга Ф.Хўжаев номи берилди²². Ф.Хўжаев сайъ-ҳаракати билан 1923 йилнинг декабрида Бухоро шаҳрида юқумли касалликларга қарши курашиш мақсадида Тропик институт ташкил этилди. Унга Л.М.Исаев раҳбар этиб тайинланди²³. Институт 1924 йил 1 январдан ўз фаолиятини бошлади. Тропик институтнинг таркибида илмий тадқиқот, диагностика, эпидемиология

¹⁷ Ўзбекистон ССР тарихи. 4 томлик. 3-том. Улуғ Октябрь социалистик революциясининг ғалабаси ва Ўзбекистонда социализм куриш (1917-1937 йиллар). Бош муҳаррир И. Мўминов. – Тошкент: Фан, 1971. – Б. 329.

¹⁸ Ўзбекистон миллий архиви, Р-47-фонд, 1- Рўйхат, 57- иш, 14- варақ орқаси.

¹⁹ Ўзбекистон миллий архиви, Р-47-фонд, 1- Рўйхат, 343 а- иш, 28- варақ орқаси.

²⁰ Ўзбекистон миллий архиви, Р-47-фонд, 1- Рўйхат, 343 а- иш, 28- варақ орқаси, 29 варақ.

²¹ Известия Всебух ЦИКа и Центрального Комитета Бухарской Коммунистической Партии. №106 (217). 28 сентября 1922 г.

²² Известия Всебух ЦИКа и Центрального Комитета Бухарской Коммунистической Партии. №82 (193). 22 июля 1922 г.

²³ Джалалова К. История борьбы с паразитарными болезнями в Узбекистане и роль Узбекского научно-исследовательского института медицинской паразитологии им.Л.М.Исаева (1923-1977). Автореферат дисс... на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – Москва, 1978. – С. 8.

ва хўжалик бўлимлари ҳамда безгак ва ришта амбулаторияси мавжуд эди²⁴. Институтнинг лаборатория жиҳозлари Германиядан олиб келинган эди. Мазкур институтнинг ташкил этилишида Ф.Хўжаевнинг хизматлари катта эди. Шу сабабли унга Ф.Хўжаев номи берилди.

Ф.Хўжаев бошчилигидаги Бухоро Халқ Совет Республикаси ҳукумати таълим соҳасида ўзининг инсонпарварлик ёрдами ҳам аямади. Татаристонда бошланган очлик туфайли Бухоро Халқ Совет Республикаси ҳукумати 600 нафар татар болаларини ўқитишни ўз зиммасига олди. Бу ўқувчилар Бухоро Халқ Совет Республикаси махсус интернатларига жойлаштирилди ва ўқишларини шу ерда давом эттирдилар²⁵.

Хулоса қилиб айтганда, Бухоро Халқ Совет Республикасида қисқа муддат мобайнида маданий ҳаётда ҳам катта ўзгаришлар амалга оширилди. Анъанавий таълим тизими ва вақф соҳасида ислохотлар ўтказилди. Вақфлардан келадиган барча даромадлар маориф ва маданиятни ривожлантиришга сарфланди. Эски мактаблар ва жаид мактаблари билан бир қаторда замонавий мактаблар ҳам ташкил қилинди. Бухоро ва бошқа йирик шаҳарларда муаллимлар тайёрлайдиган дорилмуаллимлар ва турли курслар очилди. Аёллар таълимига ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Пойтахт Бухорода дорилфунун (университет) ташкил қилиш учун ҳаракат бошланди.

²⁴ Ўзбекистон миллий архиви, Р-61-фонд, 1- Рўйхат, 64- иш, 146-варак.

²⁵ Ўзбекистон миллий архиви, Р-56-фонд, 1- Рўйхат, 28- иш, 8-варак.